

К. Бехзод номидаги МРДИ
“Ўзбек ва хорижий” тиллар
кафедраси уқитувчиси
С.Б. Хорунова

Аннотация.

Таълимнинг назарий асослари масаласи ҳозирги кунда анча долзарб бўлиб қолди, чунки эски мазмун янги метод ва технологияларнинг кириб келишига тўсиқ бўлмоқда.

Методларнинг назарий асосларини ўрганиш, у ким томонидан ишлаб чиқарилганлиги, фандаги ўрни, назарий ва амалий аҳамияти ва бошқа жиҳатлари методика фанининг кун тартибига киритилди, чунки тўғри метод таилад таълимнинг самарали бўлишини таъминловчи асосий омил эканлиги мақолада ёритиб берилган.

Калит сазлар:

Таълим, ўқитиш, методология, метод, усул, фаолият тури, инновацион таълим, коммуникатив ёндошув, тил эгаллаш компетенциялари, дидактика

Замонавий ўқитиш методларининг назарий асослари.

Таълимнинг назарий асослари деганда таълимнинг истиқболини белгиловчи илмий асосланган стратегияси тушунилади. Бу стратегия аксарият холларда давлат

томонидан белгиланиб, таълим муассасалари ижтимоий буюртма шаклида уни кабул қилади. Ижтимоий буюртма давлат қонунлари, фармон, фармойиши ва меъёрий ҳужжатларида ўз ифодасини топади.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг давлатимиз олдида халқ хўжалигининг барча сохаларин жаҳон андозаларига етказишдек улкан вазифа қўйди. Таълим тизими ҳам бундан истисно эмас. Унга энг самарали вақт чиғирғидан ўтган, ишончли педагогик ғоялар ўз аксини топиши керак. Ўтган давр ичида таълим тизимини модернизацияси бўйича давлат томонидан қатор ишлар амалга оширилди. Албатта ушбу сай – ҳаракатлар ўқитиш сифатини яхшилашга қаратилган.

Ўқитиш жараёни ўқувчи ва талабалар тил компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш, уни лойihalаштиришдан, аниқроғи ўқув мақсади ва вазифаларини кўйиш, ўқув мазмунини шакллантириш ва мақсадга эришиш йўллариини белгилашдан, яъни талабаларга ўқув мазмунини етказиш методикасини ишлаб чиқишдан бошланади ва аксарият ҳолларда шу нарсаларнинг ўзини лойihalаштириш учун етарли деб ҳисоблаймиз.

Таълим стратегиясининг хорижий тиллар назарий асослари ўқитишнинг лойihalаштириш давриданок инобатга олинса, таълим самарадорлигини кескин ошириш мумкин бўлади.¹

Бу борада таълим назариясида мавжуд бўлган методологик ёндашувлардан бохабар бўлиш фойдадан холи эмас.

Таълим назариясида кўплаб методолик ёндашувлар мавжуд. Уларни бир тизимга солиб, назарий таҳлил қилиш ўта мушкул ишдир, шунга карамай, баъзи олимларнинг таснифи орқали диссертацияда мавжуд методологияларнинг мохиятини кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз.

Талабаларнинг лингвистик этномаданий ва социопсихологик компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш муаммоси психологик, дидактик ва методик муаммо бўлиб саналади. Психологлар шахснинг индивидуал психик хусусияти сифатида қарашса, таълимшуносдар бу масалани таълимнинг умумий ва энг асосий қонуниятини сифатида қарашади.

Методистлар мактабда чет тили фанини ўқитиш жараёнида талабанинг чет тилидан билим, кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш йўллари, усуллари, шарт – шароитларини излашади. Узвийлик ва узлуксизлик равишда амалга ошириш юзасидан конкрет чора - тадбирлар белгиланади.

Ватинимиз ва чет педагогикасида ўқувчиларнинг чет тилларини эгалаш компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш масаласига бағишланган адабиётлар талайгина. Масаланинг психологик асослари Б.Г. Ананьев, Д.Н. Богоявленский, А.С. Виготский, В.В. Давидов, , А.С. Крутенцкий, Н.Ф. Талызина, Д.В. Эльконин, А.Н. Леонтьев, М.Г. Давлетшин каби олимларнинг илмий изланишларида аниқ ифодасини топган.

Масаланинг айрим умумдидактик томонлари тўғрисида Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Г.И. Щчукина, М.И. Родак, И.Т. Огородников, Э.Т. Мингазов, М.Н.Скаткин, Т.И.Шамова, Л.Г. Левинский, М.С. Литвенко ва бошқа бир қатор олимлар йирик фундаментал асарлар яратдилар.

1

Компетенцияларнинг шаклланиши ва ривожланиши асосида билим фаолияти намоён бўлиши моҳияти масаласида турли хил қарашлар мавжуд. Ана шу қарашлардан айримларига мурожат қиламиз. Масалан Э.Г. Мингазов бу масалада куйдаги концепцияни илгари суради:

“Тил ўрганувчи шахснинг компетенцияри деб қайд қилади у ҳақиқатниисботлаш, турли манбалардан билим олишга иштёқ ақлий топшириқларни бажаришга интилиш, ўқув машғулотига нисбатан ақлий фаолият кўрсатиш, билишга қизиқишларда намоён бўлади”. (Ширинова 2006). Таълим жараёнида ўқувчиларнинг тил ўрганиш компетенцияларинишакллантириш ва ривожлантириш масаласига доир айрим методик характерга эга адабиётлар ҳам мавжуд. Ж.Ж. Жалолов, А.Қ.Фуломов, Т.А. Ладиженская, А.В. Текучев, М.М. Разумовскаялар ўқувчиларнинг тил ўрганиш компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш масалаларини тадқиқ этганлар, чет тили ўқитиш методикасида ҳам бу масалага оид айрим изланишлар мавжуд.

Охириги йилларда методист – олимлар ўқувчиларнинг тил ўрганиш компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг куйдаги аспектларин жадаллик билан ишлаб чиқдилар: онгли – қиёсий методдан фойдаланиш(Ж.Ж. Жалолов), орфография биланақлий фаолиятнинг боғлиқлиги(А.И. Власенков), ўқувчиланинг ижодий ёндашуви (К.И. Тамбовкина), муаммоли вазият яратиш (Е.П. Скворцова), тилшунослик элементларидан фойдаланиш (Ю.Г. Федотова) ва бошқалар. Шу нуқтаи назардан тил ўрганувчи ўқувчи ва талабалар компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш йўналишидаги ишлар катта аҳамиятга эга.

Муаллифлар ўқувчиларни орфографияга ўргатиш билан уларнинг ақлий

фаолияти орасида боғлиқликни кўрсатади.

Методика нуқтаи назаридан тилни эгалашга оид компетенцияларни шакллантириш ва ривожланириш масалаларига бағишланган ишлар ҳам аҳамиятлидир.

Ўқувчиларнинг тафаккур қобилиятини ривожлантиришда муаммоли ўқитиш методидан фойдаланиш ва мустақил ишларни ташкил қилишнинг аҳамияти катта.

Ўқувчиларнинг тил эгаллаш компетенциялари бўйича В.П. Канакина ва В.А. Зимненконинг ишлари ҳам муҳим ўрин тутаяди.

Инглиз тили дарсларида талабаларнинг тил компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш таълимнинг метод ва усулларини тўғри танлай олиш билан чамбарчас боғлиқдир. Методик адабиётларнинг таҳлиliga кўра, бу ёки у метод ва усуллар ёрдамида тил компетенцияларини ривожлантириш икки йўл билан қизиқишни кучайтириш; иккинчидан, тил ўрганишда мустақил таълимни тўғри ташкил этиш (Жалолов Ж, Сатторов Т. ва бошқалар).

Методик адабиётлар тил компетенцияларини ривожлантиришга бўлган қизиқишини ошириш учун жадвал, зигзаг, брейсторминг, жадвал, ўйинлар, сахналар, чизма, расмлар, тарқатма материаллар, сигналкартиочкалари, ўйин – топшириқлар, мақол ва топишмоқ, кабилардан фойдаланиш тавсия қилинган. Методистларнинг фикрича, юқорида кўрсатилган усуллардан фойдаланиш фанга бўлган қизиқишни орттиради: дарс жараёнида ўйин – топшириқлардан фойдаланиш қийинчиликларни осонликча ёрдам беради.

Методист – олимлар тил компетенцияларини ривожлантиришда ўқитувчилар томонидан амалга ошириладиган кузатиш, киёслаш, анализ ва синтезнинг роли катта эканлигини таъкидлаб ўтадилар. Бу борадаги тадқиқотларни таҳлил қилиб, муаллифларнинг фикрларини 2 гуруҳга ажратдик.

Биринчи гуруҳ муаллифлари талаба тил компетенцияларини шакллантиришда биринчи навбатда, таффакур қобилиятини ривожлантириш муҳим роль ўйнайди, деб таъкидлашади.

Иккинчи гуруҳ муаллифлари фикрича, лингвистик компетенцияларни шакллантириш талабалар таффакур қобилияти ва фанга бўлган ижобий муносабатини шакллантириш ҳамда ривожлантириш билан белгиланади.

Биз мазкур тадқиқотда юқорида қайд этилган икки йўналишни ҳисобга олган ҳолда фикр юритамиз. Дарсларнинг мақсадларига кўра классификациясини бериш чоғида уларнинг оптимал структурасини тақдим этади ва билиш фаоллигини ошириш самарали қўллаш методикасини ишлаб чиқиш имконини беради.

Бу масала ўз вақтида К.Е. Кагорян(Арманистон), Г.И. Багирова(Озарбайжон), Д.М. Кравчук, В.Л. Смеляненко (Ўзбекистон), Р.А. Корекле(Литва), Р. Давлетова(Тожикистон) ва бошқалар томонидан яратилган ишларда ҳам қисман ўз ифодасини топган.

П.П. Есипов эса таълим жараёнида ўқувчилар тил компетенцияларини эгаллаганлик даражасини кўрсатувчи икки белгиси мавжуд эканлигини ўқтириб ўтади.

1. Дарс жараёнида ўқувчилар ақлий фаолиятининг доимо кучайиб боришади:
2. Билимларни таҳлил қила олиш, кўникма ва малакасининг шаклланганлиги.

Т.И. Шамованинг қайд қилишича, “ Компетенциялар бу билимларни эгаллашга интилиш ва қўйилган мақсадга эришиш учун фаолият усулларини ишга солиш” дан иборатдир.

Ҳозирги замон дидактикасида ўқувчиларнинг хорижий тилларни эгаллаганлик компетенцияларини шакллантиришнинг мохияти тўғрисидаги карашларини шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин.

Биринчи гуруҳдаги муаллифлар (И.Т. Огородников, И.И. Родак, Г.М. Муртазин ва бошқалар) чет тилини эгаллаганлик компетенцияларини шакллантириш ўқув материалига нисбатан ўқувчиларнинг иродавий кучларини ва эмоционал муносабатда бўлишдан иборат, деб талқин қилишади.

Иккинчи гуруҳдаги муаллифлар (Г.А. Ганилин, А.И. Горбунов, Б.П. Есипов, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Г.И. Щучкина, А Умархўжаев ва бошқалар) эса тил компетенцияларини эгаллашнинг мақсади билиш фаолиятини ривожлантиришга қаратилган, деб ўқтирадилар. Улар тил компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий воситаси фикрлаш, деб тушунтирадилар.

Учинчи гуруҳдаги муаллифлар (Е.П. Бурунов, Л.П. Аристова) тил компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш учун қулай шарт – шароитлар яратиши керак деб ҳисоблайдилар.

Таълим жараёнида ўқувчиларнинг тил компетенцияларини шакллантириш дарҳақиқат, биринчи навбатда ақлий фаолият махсули – фикрлаш билан боғлиқ. Биз бу масалада М.Н. Скаткиннинг ҳақли мулоҳазасига кўшиламыз. Тилни эгаллаганлик компетенцияси деганда, муаллиф, асосан, ўқувчиларнинг фикрлаш фаолиятини тушуниш лозимлигини фойд қилади. Фикрлаш эса муайян шарт – шароитларнинг мавжуд бўлишини тақазо этади. Фикраш учун оптимал шарт – шароит вужудига келсагина ўқувчи тилни эгаллаганлик, элементларини кўрсата олади. (Ширинова, 2006).

Кейинги йилларда назариятчи методологларимиз билан бир қаторла, амалиётчи методистлар ҳам талабалар тил компетенцияларини шакллантириш масаласида кўпроқ эътибор қаратмоқдалар. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, дидактика ва фанларни ўқитиш методикаси, шу жумладан, тил ўқитиш методикаси орасида кўпгина узулишва номувофикликлар учрайди. Педагогика фанининг кўлга киритаётган улкан ютуқлари ҳамда вақт ҳам чет тил ўқитиш методикасида амалиётчи ўқитувчиларимизнинг иш амалиётида ўзининг ёрқин ифодасини топаётган деб айтиб бўлмайди. Фикримизнинг исботи сифатида педагогикада тилга олинаятган масалага оидадабиётларнинг кўплигию, тил ўқитиш методикасида эса цларнинг ниҳоят даражада чегараланганлигини қайд этиш мумкин. Шуни унутмаслик лозимки, ўқитувчи педагогика назариясига асосан, ўз фанини ўқитиш методикаси орқали киради. Методикага конкрет ифодасини топмаган педагогик назария ўқитувчининг шахсий бойлигига айланмай қолади.

Бизнингча, ана шу узилиш инглиз тили дарсларида ўқитувчиларнинг тилни эгаллаш бўйича компетенцияларини шакллантириш масаласини ижобий ҳал бўлмаётганига маълум даражада сабаб бўлмоқда.

Тил ўқитиш методикасида, айниқса, кейинги йилларда талабаларнинг тил компетенцияларини эгаллаши масаласи мувафиқиятли ҳал қилиш бўйича салмоқли илмий изланишлар олиб борилади.¹

Таълим методологияси ва амалиёти методист ўқитувчилар ўқитиш тажрибасидан келиб чиқадиган ва турли давлатлар синовидан муваффақиятли ўтган дидактик тамойиллар мажмуаси яратилди. Уларнинг номланиши ва моҳиятида тафовутлар борлигига қарамай, ҳозирги замон таълимшунослигида мустаҳкам ўрин эгаллаган куйидаги дидактик тамойиллар аксарият педагог ва методистларга маъқул ва манзур: тарбиявий таълим, онглилик, фаоллик, кўргазмалик, тизимлилик (изчиллик), индивидуал ёндашиш, (билимларни) пухта ўзлаштириш, ўқувчи кучига мослик қабилар.

В.П. Скворцова, Н.А. Лашкарова, Т.И. Тамбовкина, Т.С. Красоталарнинг илмий ишларида юқоридаги тамойилларни амалга оширишнинг айрим қулай воситалари кўрсатилган. Ҳорижий тил дарсларида ўқувчиларнинг тил компетенцияларини шакллантириш мақсадида фанлар аро боғлинишларини ташкил этишни тавсия қилган бўлса, Т.И. Тамбовкина ижодий топшириқлардан фойдаланиш, Е.П. Скворцова эса муаммоли вазиятлар яратишни тавсия этади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. ЖалоловЖ.Ж. чет тиларини ўқитиш методикаси, Тошкент, 2015, 32б.
2. Махкамова Г. Лингвокультурные проблемы языкового общения, Т 2013, с 134
3. Кулматов Б.Г. талабаларда тил компетенцияларини шакллантиришда CEFR критерияларида ифодаланиши технологияси – фалсафа доктори (PhD)диссертацияси, Т.2018.